

XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-
Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Extensão e
Pesquisa
São Paulo/SP - 04, 05 e 06 de novembro de 2025
Perspectivas políticas em face das necessidades locais e globais

Educação Corporativa, um relato de experiência sobre a transformação do trabalho: Letramento Sobre Assédio, uma Intervenção acerca das Relações Socioprofissionais

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424178>

Rosana Aparecida Patrício Figueiredo
<https://orcid.org/0009-0002-2342-8504>

Celi Langhi
<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Resumo

Este relato de experiência apresenta a construção e execução de uma ação institucional voltada ao enfrentamento do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, desenvolvida por uma organização pública do governo federal com equipes compostas por Gestores, Servidores, Estagiários e Terceirizados. Buscou-se aqui, analisar a educação corporativa como ferramenta de transformação das relações socioprofissionais a partir do letramento e conscientização sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, fomentando uma cultura organizacional pautada no respeito, na ética e na valorização das relações socioprofissionais seguras. A iniciativa, intitulada “Vamos Falar Sobre Assédio!”, surgiu como resposta a denúncias registradas entre os anos de 2022 e 2023, com impactos significativos na saúde mental dos trabalhadores em unidades de uma das regionais dessa autarquia do governo federal. As queixas geradoras da ação vinham majoritariamente de estagiárias e terceirizadas, que relatavam atos praticados por servidores em desfavor delas. Estruturada como uma ação educativa e preventiva, a proposta articulou saberes intersetoriais e foi implementada por meio de seminários híbridos com a possibilidade de participação presencial e remota, em diferentes unidades da organização, conduzidos por equipe multiprofissional de servidores (psicólogo, terapeuta ocupacional e advogado) com público-alvo misto, sendo gestores, servidores, estagiários e terceirizados. O método utilizado para a composição do relato de experiência foi um estudo de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, a partir da pesquisa-ação, com método de coleta observação-participante. Os resultados incluem aumento das denúncias formais, redução de relatos informais, fortalecimento da rede institucional de proteção e registro de medidas disciplinares. A iniciativa evidencia o potencial da Educação Corporativa como ferramenta estratégica para a transformação da cultura organizacional.

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Discriminação. Assédio moral. Assédio sexual. Cultura organizacional. Saúde mental no trabalho.

Abstract

This experience report presents the development and implementation of an institutional initiative aimed at addressing moral and sexual harassment in the workplace, carried out by a federal government public organization with teams composed of managers, civil servants, interns, and outsourced workers. The aim was to analyze corporate education as a tool for transforming socioprofessional relationships through literacy and awareness about moral and sexual harassment in the workplace, fostering an organizational culture based on respect, ethics, and the appreciation of safe socioprofessional relationships. The initiative, titled “Let’s Talk About Harassment!”, emerged in response to complaints recorded between 2022 and 2023, which had significant impacts on the mental health of workers in units of one of the regional branches of the federal agency. The complaints that triggered the action came mostly from female interns and outsourced workers, who reported acts committed by civil servants against them. Structured as an educational and preventive action, the proposal integrated cross-sectoral knowledge and was implemented through hybrid

seminars, allowing both in-person and remote participation, across different units of the organization. These seminars were conducted by a multidisciplinary team of civil servants (psychologist, occupational therapist, and lawyer) and targeted a mixed audience, including managers, civil servants, interns, and outsourced workers. The methodology included lectures, roundtable discussions, conversation circles, analysis of real cases, and the collective drafting of Commitment Letters. The results include an increase in formal complaints, a reduction in informal reports, strengthening of the institutional protection network, and documentation of disciplinary measures. The initiative highlights the potential of Corporate Education as a strategic tool for transforming organizational culture.

Keywords: Organizational learning. Discrimination. Moral harassment. Sexual harassment. Organizational culture. Mental health in the work.

1 Introdução

Este relato de experiência trata sobre a contribuição da Educação Corporativa no ajuste de contingências e na transformação do trabalho a partir do letramento dos agentes presentes no contexto do laboral. É vasta a produção teórica sobre educação corporativa e sua contribuição para atender aos desafios e propósitos organizacionais.

Sobre o tema, Eboli (2010) ressalta que é importante que a prática formativa da instituição esteja conectada com sua realidade e com os desafios enfrentados pela organização. A autora (2012), trata a educação corporativa como uma estratégia para o desenvolvimento de competências alinhadas às diretrizes empresariais, defendendo que os sistemas de educação corporativa (SECs) têm papel estratégico na construção da competitividade, ao promover o desenvolvimento das competências humanas em consonância com as competências organizacionais e empresariais. Ela destaca que o diagnóstico das competências críticas deve ser a primeira etapa na concepção de um SEC, permitindo que a formação esteja alinhada com os objetivos estratégicos da organização.

Essa perspectiva dialoga com Boog e Boog (2012), que defendem que o treinamento e desenvolvimento devem ir além da capacitação técnica, atuando como consultoria de desempenho e contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados organizacionais e do clima interno.

No campo da capacitação, Gil (2016) propõe um sistema conceitual que diferencia educação, formação, treinamento e desenvolvimento. A educação corporativa, por exemplo, é definida como o conjunto de atividades voltadas à identificação, modelagem e aperfeiçoamento das competências essenciais para o sucesso organizacional, alinhando-se às estratégias da empresa e envolvendo todos os atores da cadeia produtiva, como funcionários, fornecedores e clientes. Essa abordagem sistêmica do treinamento e da educação corporativa é defendida como essencial para garantir que essas ações estejam alinhadas às metas organizacionais. Envolvendo quatro etapas: diagnóstico de necessidades, planejamento, implementação e avaliação.

O autor traz pontos importantes para a construção de ações educacionais, a exemplo da análise do contexto organizacional, que permite identificar áreas que demandam ações educativas e servem como indicadores de necessidades de treinamento, como baixa produtividade, excesso de erros, conflitos trabalhistas ou mudanças tecnológicas (GIL, 2016).

A experiência relatada neste trabalho ocorreu em uma instituição pública do governo federal no período entre 2024 e 2025. A demanda que se apresentou, em uma regional daquela organização, foi tratar sobre Assédio Moral e Sexual no contexto do trabalho. Diante de relatos informais sobre a reiterada prática de assédio moral e sexual dos agentes públicos, a área de gestão de pessoas identificou a necessidade de intervir, lançando mão da educação corporativa como recurso para ampliar o conhecimento das pessoas sobre o tema e transformar a realidade de trabalho experimentada naquele contexto.

Gil (2016) destaca que os desafios individuais na gestão de pessoas estão diretamente relacionados aos desafios organizacionais, sendo muitas vezes reflexos da forma como a empresa lida com seus colaboradores. Elementos como identificação com a empresa, conduta ética, qualidade de vida, segurança no emprego e retenção de talentos são considerados fundamentais para que uma organização se posicione estrategicamente no campo da gestão de pessoas.

A obra de Boog e Boog (2012) apresenta uma crítica contundente à visão reducionista que limita os investimentos em pessoas apenas àquilo que está diretamente ligado à produção. Os autores argumentam que essa postura revela uma miopia gerencial, incapaz de reconhecer que o investimento em gestão de pessoas e equipes gera retorno direto em lucratividade, motivação e desempenho organizacional. Essa perspectiva reforça a necessidade de ações educativas e estruturadas, como programas de letramento institucional, que promovam ambientes de trabalho mais saudáveis e éticos.

Adicionalmente, referencia-se Rosas Júnior (2016), que sustenta que o profissional dos tempos atuais precisa estar preparado para conduzir suas interações no ambiente organizacional com inteligência relacional, saber lidar com suas emoções e características pessoais, demonstrar sensibilidade diante das necessidades alheias, agir com autenticidade, manter-se engajado por iniciativa própria, investir continuamente em seu crescimento pessoal e cultivar uma postura aberta ao aprendizado constante.

A proposta de letramento institucional sobre assédio descrita neste relato, está alinhada a uma compreensão ampliada das relações socioprofissionais, que ultrapassa a mera transmissão de conteúdo técnico. Essa concepção está em consonância com Boog e Boog (2012), ao afirmarem que o desenvolvimento organizacional exige que os processos de aprendizagem corporativa estejam conectados à realidade emocional, relacional e ética dos trabalhadores. Para os autores, o treinamento eficaz deve integrar razão e emoção, teoria e prática, discurso e ação, promovendo uma experiência transformadora que respeite a complexidade humana.

O assédio e a discriminação são fenômenos complexos, muitas vezes invisibilizados, que afetam diretamente a dignidade, segurança psicológica, a saúde mental e a produtividade dos trabalhadores. No contexto da Administração Pública Federal, há que se contextualizar a mobilização que vem acontecendo nos últimos anos sobre a temática Assédio. Em 2024, a Controladoria-Geral da União (CGU) publicou o Guia Lilás, ferramenta estratégica para a prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito da administração pública federal. Elaborado no contexto do Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, instituído pelo Decreto nº

12.122/2024, esse documento consolida aprendizados e práticas institucionais voltadas à promoção de ambientes de trabalho saudáveis, seguros e inclusivos.

O guia lilás propõe uma abordagem interseccional, destacando que essas violências atingem de forma desproporcional grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTQIA+, pessoas trans e travestis, além de indivíduos afetados por discriminação etária. A intersecção entre faixa etária, gênero, raça, orientação sexual e outras identidades é apresentada no guia como elemento central para compreender as dinâmicas de poder que sustentam essas práticas assediosas no ambiente institucional.

Sobre isso, Boog e Boog (2012) destacam que os valores organizacionais devem refletir níveis elevados de consciência, incluindo inclusão, coesão interna e unidade. Esses níveis, são fundamentais para que a organização se torne dirigida por valores e alcance resultados sustentáveis.

A identificação com a cultura organizacional é apontada como um fator decisivo para a produtividade. Os colaboradores que “vestem a camisa” da empresa tendem a ser mais engajados e produtivos, no entanto, algumas práticas negativas ou mal-conduzidas, podem comprometer esse vínculo, exigindo das empresas maior transparência em suas políticas de pessoal (GIL, 2016, p. 47).

O Guia Lilás enfatiza a importância da educação institucional como ferramenta de transformação. Ações de letramento, formação continuada e campanhas de sensibilização são recomendadas para fomentar uma cultura organizacional baseada no respeito, na equidade e na valorização da diversidade. O guia reconhece que a mudança cultural exige esforço contínuo e comprometimento de todos os atores institucionais, especialmente da alta gestão, que deve liderar pelo exemplo e garantir a implementação efetiva das políticas de enfrentamento.

A experiência relatada aqui, buscou fomentar espaços seguros de escuta e acolhimento, especialmente para mulheres, buscando a partir da educação, gerar impactos concretos no cotidiano laboral e, conseqüentemente, na cultura e clima organizacional. Neste sentido, Gil (2016) enfatiza que o aprendizado só será efetivo se puder ser transferido para outras situações além daquela em que ocorreu originalmente. O autor ainda apresenta princípios da aprendizagem que devem orientar as ações educativas nas organizações. Fatores como motivação, atenção, significado do conteúdo, feedback, reforço e transferência são considerados cruciais para garantir a eficácia dos programas de capacitação.

Dialogando com essa ideia, percebe-se conexão com aquilo que Boog e Boog (2012) apresentam sobre a cultura organizacional, como sendo algo que é moldado pelos valores praticados no contexto organizacional e pela atuação das lideranças. Neste sentido, a cultura é estável, sua mudança exige ações contínuas e estruturadas.

Em complemento, apresentam-se as ideias de Fischer, Fleury e Urban (2012), que tratam da relação entre cultura organizacional e competências, destacando que ambas são dimensões interdependentes e fundamentais para a construção de ambientes de trabalho saudáveis e eficazes. Segundo os autores, cultura organizacional refere-se aos valores e significados que influenciam o comportamento das pessoas e as práticas institucionais, enquanto a competência

diz respeito à mobilização de recursos por indivíduos e organizações para alcançar resultados.

Assim, eles sustentam que a cultura organizacional, portanto, não pode ser compreendida apenas por meio da observação de artefatos visíveis, como vestuário ou layout, mas exige uma investigação dos valores compartilhados e dos pressupostos básicos que orientam o comportamento dos indivíduos. Essa abordagem é essencial para entender como as competências são desenvolvidas e aplicadas no contexto organizacional.

Boog e Boog (2012) ressaltam que o trabalho em equipe só se concretiza quando há confiança, comunicação clara e valorização da diversidade. Para eles, a reverência pela diferença, é a chave para o entendimento e para a construção de equipes de alto desempenho. Reforçam ainda, que a aprendizagem corporativa deve ser estratégica e integrada às metas da organização, sendo responsabilidade não apenas da área de T&D, mas de todos os líderes e gestores.

Os autores afirmam que o líder sustentável deve inspirar por meio da influência e da coerência entre discurso e prática, sendo capaz de promover ambientes de confiança, respeito e colaboração. Eles sustentam que essa postura é essencial para lidar com temas sensíveis como o assédio, que exigem empatia, escuta qualificada e compromisso ético (Boog e Boog, 2012).

O relato também destaca que a intervenção foi concebida como resposta a denúncias de assédio envolvendo estagiárias e terceirizadas, grupos marcadamente mais vulneráveis. Essa escolha metodológica reflete o que Boog e

Boog (2012) denominam como “reverência pela diversidade”, entendida como a aceitação ativa das diferenças como fonte de aprendizado e inovação. Segundo os autores, a diversidade não deve ser apenas tolerada, mas celebrada como elemento essencial para a construção de ambientes organizacionais saudáveis e sustentáveis.

Eles reforçam que equipes de alto desempenho são aquelas que praticam a cooperação, a confiança e a comunicação transparente, sendo capazes de lidar com conflitos de forma construtiva. Para os autores, o conflito, quando bem gerido, pode ser uma força propulsora de mudança e alinhamento ético, especialmente em contextos marcados por desigualdades.

2 Objetivo

Analisar a educação corporativa como ferramenta de transformação das relações socioprofissionais a partir do letramento e conscientização sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, fomentando uma cultura organizacional pautada no respeito, na ética e na valorização das relações socioprofissionais seguras.

3 Método

Este relato de experiência apresenta um estudo de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, a partir da pesquisa-ação, com método de coleta observação-participante. Está voltado à análise de uma intervenção institucional educativa e preventiva no enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

4 Resultados e Discussão

A iniciativa foi concebida pela Regional Rio de Janeiro, de uma autarquia da administração federal indireta, como resposta a um contexto crítico identificado entre os anos de 2022 e 2023, período em que foram registradas denúncias formais e informais de assédio, especialmente contra estagiárias e colaboradoras terceirizadas. A vulnerabilidade desses grupos e os impactos emocionais observados — como ansiedade, depressão e afastamentos por motivos de saúde mental — evidenciaram a necessidade de uma resposta institucional articulada, embasada na educação corporativa.

Gil (2016), que destaca a importância de ações educativas alinhadas às estratégias organizacionais e voltadas ao desenvolvimento de competências essenciais. Segundo o autor, a educação corporativa deve ser planejada com base em diagnóstico de necessidades e envolver conteúdos significativos, contextualizados e capazes de promover mudanças comportamentais duradouras.

A proposta metodológica teve como ponto de partida a realização de seis seminários em 2024 e 2025, em unidades da região, localizadas nas cidades de Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Volta Redonda. Ao todo, os encontros contaram com a participação de 280 pessoas, com público misto de servidores, gestores, estagiários, terceirizados e demais integrantes das equipes locais.

A condução dos seminários foi realizada por uma equipe multidisciplinar composta por servidores da autarquia, com formações acadêmicas complementares e atuação estratégica no tema:

- um servidor da Corregedoria Regional com formação em Direito, responsável pela abordagem dos aspectos legais e normativos;
- uma servidora com formação em Psicologia, atuante na área de saúde mental e escuta qualificada;
- uma servidora com formação em Terapia Ocupacional, com experiência em acolhimento e promoção da saúde no trabalho; e
- Coordenadora da Comissão de Enfrentamento à Violência Moral e Sexual no Trabalho, responsável pela articulação institucional e mediação dos debates.

A metodologia adotada envolveu três eixos principais:

A. Mesas-redondas

Realizadas em todos os seminários, as mesas-redondas foram estruturadas para promover palestras e exposições sobre os aspectos legais, psicológicos e organizacionais do assédio, com foco na prevenção, na responsabilização e na construção de ambientes laborais seguros.

A atuação da Corregedoria Regional foi central na apresentação das formas de caracterização jurídica do assédio, enquanto os profissionais da saúde contribuíram com reflexões sobre os impactos emocionais na saúde mental e na segurança psicológica no trabalho, além de tratar dos mecanismos institucionais de acolhimento.

Os encontros contaram com a participação de representantes da autarquia, lideranças locais, profissionais da saúde e convidados externos de referência, como

integrantes da Coletiva Feminista Popular, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM/RJ), evidenciando a importância da articulação intersetorial na abordagem do tema. Numa proposta de atuação em rede.

B. Rodas de acolhimento psicossocial

As rodas de conversa foram realizadas em grupos separados por gênero, com o objetivo de promover escuta ativa, troca de experiências e construção coletiva de estratégias de enfrentamento.

As rodas femininas foram conduzidas por mulheres com expertise na temática, profissionais da saúde, proporcionando um espaço seguro de fala e acolhimento.

As rodas masculinas, mediadas por psicólogos homens, buscaram fomentar o reconhecimento de comportamentos assediadores, discutir a influência da estrutura social patriarcal e estimular o compromisso ético dos participantes.

Nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, a demanda por continuidade das rodas femininas resultou na realização de encontros adicionais, voltados à criação de redes de apoio e aprofundamento das reflexões.

A escolha por rodas de conversa como estratégia metodológica está em consonância com os princípios de aprendizagem organizacional apresentados por Gil (2016), que enfatiza a importância da motivação, da atenção, do significado e da transferência do conhecimento para contextos reais. A escuta ativa e o acolhimento são elementos que favorecem a retenção e a aplicação prática dos conteúdos discutidos, contribuindo para a transformação das relações socioprofissionais.

C. Elaboração da Carta Compromisso

Ao final de cada seminário, os participantes foram convidados a construir coletivamente uma Carta Compromisso, documento que expressa diretrizes éticas e práticas para a promoção de ambientes de trabalho respeitosos e seguros. Essa prática se aproxima do conceito de “contrato psicológico” discutido por Boog e Boog (2012), que envolve não apenas obrigações formais, mas também expectativas subjetivas de reconhecimento, pertencimento e justiça. A quebra desses contratos, especialmente em contextos de assédio ou omissão institucional, pode gerar impactos profundos na confiança, na motivação e na saúde mental dos trabalhadores.

A Carta Compromisso representa, portanto, um instrumento simbólico e prático de engajamento coletivo, pactuado entre os participantes e as lideranças locais. Sua elaboração coletiva reforça o princípio da corresponsabilidade, conforme defendido por Gil (2016), que aponta a importância da participação ativa dos gestores e colaboradores na construção de soluções organizacionais.

A metodologia foi adaptada conforme as especificidades de cada unidade, respeitando as demandas locais e o perfil das equipes. A partir do terceiro seminário, adotou-se o formato híbrido, com transmissão online das mesas-redondas e gravação dos encontros para posterior visualização, ampliando o alcance da iniciativa entre servidores em regime de trabalho remoto.

A realização dos seis seminários presenciais e híbridos nas unidades da regional Rio de Janeiro nas cidades de Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Volta Redonda, resultou em impactos concretos na cultura organizacional. Com a participação de aproximadamente 280 pessoas, os encontros promoveram espaços de escuta ativa, reflexão crítica e pactuação coletiva de compromissos éticos.

Entre os principais resultados observados, destaca-se o aumento das denúncias formais, que passaram de registros esporádicos para 33 casos formalizados após a realização dos seminários. Em contrapartida, houve redução significativa dos relatos informais, indicando maior confiança nos canais institucionais de denúncia e acolhimento.

Além disso, foram aplicadas sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112/1990, incluindo a demissão de um servidor estatutário, ocupante de cargo de gestão, por prática comprovada de assédio moral e sexual. A decisão foi fundamentada no Parecer Vinculante nº JM-03/2023 da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que estabelece a demissão como penalidade obrigatória para casos de assédio sexual na administração pública federal. Esse parecer, publicado oficialmente, uniformiza o entendimento jurídico e disciplinar sobre o tema, conferindo maior segurança institucional aos órgãos públicos.

A metodologia adotada, com a combinação de mesas-redondas, rodas de acolhimento psicossocial e elaboração coletiva de Cartas Compromisso, demonstrou-se eficaz na transformação das práticas organizacionais. Os formatos híbridos permitiram maior alcance e acessibilidade, especialmente para servidores em trabalho remoto. A escuta ativa, a abordagem intersetorial e o uso de estudos de caso reais contribuíram para o engajamento dos participantes e para a construção de uma rede institucional de proteção.

5 Considerações Finais

A experiência relatada evidencia que a educação corporativa, quando articulada com estratégias intersetoriais e conduzida por equipes multidisciplinares, pode ser uma ferramenta potente de transformação institucional. Os seminários “Vamos Falar Sobre Assédio!” promoveram espaços de escuta, reflexão e pactuação ética, contribuindo para o enfrentamento efetivo do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

A adoção de formatos híbridos, com transmissão online e gravação dos encontros, ampliou o alcance da iniciativa e favoreceu a participação de servidores em diferentes regimes de trabalho. A flexibilidade metodológica e a adaptação às especificidades locais foram fundamentais para o sucesso da proposta.

Os resultados obtidos — aumento das denúncias formais, redução dos relatos informais, aplicação de sanções disciplinares e fortalecimento da rede institucional de proteção — demonstram que a intervenção gerou impactos concretos e sustentáveis. A elaboração das Cartas Compromisso, como instrumento de engajamento coletivo, reforça o conceito de contrato psicológico (Boog;Boog, 2012), promovendo pertencimento e corresponsabilidade entre os participantes.

Recomenda-se a continuidade das ações educativas, com monitoramento dos resultados e ampliação das estratégias de prevenção e enfrentamento ao assédio, em consonância com os princípios da gestão humanizada e sustentável. A replicação da metodologia em outras unidades da autarquia e em diferentes contextos institucionais pode contribuir para a consolidação de uma cultura organizacional pautada na ética, no respeito e na valorização das relações socioprofissionais seguras.

Referências

BOOG, M.; BOOG, G. **Discursos e práticas de gestão de pessoas e equipes**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.). **Competências: conceitos, métodos e experiências**. São Paulo: Atlas, 2012.

EBOLI, M. **Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades**. São Paulo: Gente, 2010.

EBOLI, M. P. Educação corporativa e desenvolvimento de competências. In: DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.). **Competências: conceitos, métodos e experiências**. São Paulo: Atlas, 2012. p. 172–173.

FISCHER, A.; FLEURY, M. T. L.; URBAN, S. Cultura e competências organizacionais. In: DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.). **Competências: conceitos, métodos e experiências**. São Paulo: Atlas, 2012. p. 107–122.

GIL, A. C. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis estratégicos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

ROSAS JÚNIOR, A. **Inteligência relacional nas organizações**. São Paulo: Atlas, 2016.

BRASIL. **Lei nº 8.112**, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm. Acesso em: 10 out. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 12.122**, de 30 de julho de 2024. Institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 jul. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12122.htm. Acesso em: 10 out. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Parecer Vinculante nº JM-03/2023**. Advocacia-Geral da União. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AGU/Pareceres/2023-2026/PRC-JM-03-2023.htm. Acesso em: 10 out. 2025.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. **Guia Lilás: prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação no serviço público federal**. Brasília: CGU, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/cgu-lanca-versao-atualizada-do-guia-lilas-contra>

[assedios-e-discriminacao-no-governo/22nov24-vfinal_cgu-guialilas2024.pdf/view.](#)
Acesso em: 10 out. 2025.